

Низамутдинов М.М., Ахметзянова М.И.
Уфа, ИСЭИ УФИЦ РАН

**ПОДХОД К МОДЕЛИРОВАНИЮ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ
МИГРАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ,
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И АГЕНТ-ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ**

*Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда,
проект № 23-28-00871.*

В настоящее время главной целью проводимых в Российской Федерации экономических преобразований остается формирование социально – благополучного общества и обеспечение устойчивого социально-экономического развития [1]. Однако, введение антироссийских санкций со стороны США и Европейского Союза и разработанных в ответ на них российских контрсанкций в 2015-2016 гг., закономерно привело к негативным последствиям и экономическому спаду внутри страны. Например, в 2015 г., объем инвестиций в основной капитал снизился на 8,6%, производительность труда – на 2,1%, инвестиции в основной капитал – на 8,6%, ВВП – на 1,0% [2]. В свою очередь, в 2022 году Россия в очередной раз столкнулась с проблемой обострения конфликта на территории Украины, связанной с Россией тесными социальными, экономическими и др. отношениями. Введение санкционных ограничений, в свою очередь, повлияло на экономические показатели страны. Так, производительность труда в 2022 году по сравнению с предыдущим годом снизилась на 4,2%, ВВП – на 7,3%, инвестиции в основной капитал – на 4,4% [3]. При этом изменения, происходящие в условиях ухудшения политической обстановки, оказывают воздействие на формирование приоритетов населения при выборе потенциального места жительства.

Так, согласно данным Росстата об общих итогах миграции в 2022 г., в связи с проведением специальной операции в Украине, количество россиян, покинувших страну резко увеличилось, что привело к значительному снижению коэффициента миграционного прироста [3].

Республика Башкортостан относится к регионам с негативной миграционной ситуацией. По результатам анализа механического движения населения Республики Башкортостан можно заключить, что на протяжении всего периода 2012-2022 гг. наблюдается продолжительный миграционный отток населения в другие регионы Российской Федерации [4]. Наиболее

подробный анализ миграционного обмена Республики Башкортостан с другими субъектами Российской Федерации представлен ранее в работе [5].

Как правило, в миграции прослеживается более высокий уровень участия мужчин 15-34 лет (57%) и женщин 15-39 лет (70%) [4]. Кроме того, наблюдается рост явной и скрытой миграции высококвалифицированных трудоспособных мигрантов, что может затруднить будущий экономический рост из-за оттока за границу востребованных специалистов и их дальнейшего сосредоточения в столицах и мегаполисах.

Данные обстоятельства обуславливают необходимость повышенного внимания со стороны органов власти в рамках совершенствования государственного регулирования миграционного оттока населения.

Однако, для эффективного принятия решения по урегулированию проблемной ситуации необходим разноаспектный анализ доступных данных, характеризующих взаимовлияние социально-экономического развития на уровень миграции населения. В этой связи интерес представляет задача разработки моделей и методов, основанных на исследовании системной взаимообусловленности динамики экономических и миграционных процессов на региональном уровне.

На сегодняшний день для получения качественных прогнозов показателей управляемой социально-экономической системы в зависимости от влияния механизмов воздействия и оценки динамики результирующих параметров все чаще используют имитационное моделирование. Наиболее широко используемым инструментом для имитации поведения сложных социально-экономических систем являются агент-ориентированные модели.

Агент-ориентированное моделирование (АОМ) основано на формировании групп агентов, взаимодействующих друг с другом и с внешней средой, имеющих индивидуальное поведение, обладающее свойствами автономности, неоднородности, ограниченной интеллектуальности и расположением в пространстве [6]. Современные вычислительные средства предоставляют также и другие возможности, которые могут быть востребованы при создании имитационных моделей, – в первую очередь это относится к геоинформационным системам (ГИС) [7]. Применение мультиагентного подхода с возможностями ГИС обеспечит не только правдоподобную имитацию процессов миграции населения и экономического развития региона, но и наглядное отображение взаимовлияния рассматриваемых процессов.

Учитывая основные достоинства вышеперечисленных методов моделирования, предлагаемый подход основан на исследовании системной взаимообусловленности динамики экономических и миграционных процессов на региональном уровне.

В качестве агентов в имитационной модели представлены «Человек», «Регион», которые отображают основные характеристики объектов реального мира. На рисунке 1 представлена укрупненная концептуальная схема моделирования взаимовлияния миграционной активности населения и

экономического развития регионов, в которой описаны характеристики агентов и их взаимосвязи.

Агент «Человек» отражает население Республики Башкортостан в масштабе 1:1000 с такими характеристиками, как пол, возраст, уровень образования, желаемый уровень заработной платы и др. На протяжении всего периода проведения имитации, агент подчиняется таким правилам, как рождение, получение образования, миграция, смерть и т.д.

Рис.1. Концептуальная схема моделирования взаимовлияния миграционной активности населения и экономического развития регионов
Построено авторами

Агент «Регион» объединяет в себе 47 регионов Российской Федерации, в которых наблюдается за период 2017-2022 гг. более 95% суммарного вклада в миграционный обмен с Республикой Башкортостан. Каждый регион описывается набором социально-экономических показателей доступных из базы данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики. Параметры данного агента изменяются в соответствии с заданным в начале имитации темпом роста или падения. Еще одним неизменным параметром агента «Регион» является территориальное расположение. В связи с тем, что хранение данной информации в атрибутах снижает ее функциональные возможности, использование технологий геоинформационных систем и агент-ориентированного моделирования позволяет визуально и наиболее точно реализовать механизмы принимаемых агентом «Человек» решений и его территориального перемещения. Однако для этого необходимо выделить группы равноценных регионов, состоящих из условно «хорошо развитых», «умеренно развитых» и «слаборазвитых». Для этого в агент-ориентированной модели был введен в виде переменных агента «Регион» – коэффициент привлекательности региона.

Для расчета коэффициента привлекательности регионов был использован компонентный анализ, который позволил определить зависимость базовых показателей социально-экономического развития регионов. По результатам компонентного анализа интегральный показатель привлекательности региона K_i был рассчитан по следующей формуле:

$$K_i = \sqrt[4]{(Z_{1i} \cdot 0,32 + Z_{2i} \cdot 0,29 + Z_{3i} \cdot 0,12 + Z_{4i} \cdot 0,11)} \cdot 100 \quad (1)$$

где $Z_{1i}, Z_{2i}, Z_{3i}, Z_{4i}$ – значения соответствующей главной компоненты для i -го региона РФ;

На основе кластеризации были выделены 6 однородных групп регионов.

В первый кластер вошли наиболее экономически развитые регионы как г. Москва (2,75), Ханты-Мансийский АО (2,41), г. Санкт-Петербург (2,39).

Второй кластер составили регионы с незначительным миграционным оттоком населения как Московская область (2,33), Тюменская область (2,14), Республика Татарстан (2,04), Ленинградская область (1,91), Челябинская область (1,98).

В третий кластер вошли следующие регионы: Республика Коми (2,28), Республика Саха (Якутия) (2,40), Мурманская область (2,39), Архангельская область (2,20); Ямало-Ненецкий АО (2,66).

Четвертый кластер составили Свердловская область (2,12), Оренбургская область (1,87), Краснодарский край (2,05), Пермский край (1,95), Красноярский край (2,14), Самарская область (1,97), Саратовская область (1,90), Нижегородская область (2,05), Приморский край (2,04), Волгоградская область (1,86), Ростовская область (1,91), Омская область (1,96), Ростовская область (1,91), Новосибирская область (2,03), Республика Крым (1,79), Иркутская область (2,02), Воронежская область (1,94), Республика Удмуртия (1,93), Тульская область (1,97). Данные регионы отличаются низким уровнем развития в сфере культуры, торговли и средним уровнем развития экономики.

Томская область (2,04), Ульяновская область (1,91), Пензенская область (1,87), Калужская область (2,04), Калининградская область (1,96), Кировская область (1,96), Астраханская область (2,00), Чувашская область (1,86), Тверская область (1,96), Смоленская область (1,98), Ярославская область (2,05) составляющие пятый кластер, отличаются низким уровнем доходов населения и социально-экономического развития в целом.

Республика Адыгея (1,89), Республика Марий Эл (1,89), Псковская область (2,03), г. Севастополь (1,94) являются наиболее «депрессивными» регионами из рассматриваемого перечня.

Миграционная активность населения с одной стороны, опирается на оценку привлекательности территории, с другой стороны на

предпочтительный уровень жизни населения. На первом этапе, при запуске модели, загружаются начальные данные за отчетный период, на основе которых создаются агенты «Человек», «Регион» с их индивидуальными характеристиками.

На втором этапе в модели осуществляется оценка уровня привлекательности территории для агента «Регион» на основе формулы 1, полученное значение сопоставляется с коэффициентами K_i и определяется номер кластера соответствующие этой территории.

На третьем этапе в агент-ориентированной модели осуществляется расчет предпочтительного уровня жизни для агента «Человек», который рассчитывается на основе индивидуальных предпочтений агентов. Для этого было проведено нечеткое моделирование в среде *Matlab* с помощью расширения *Fuzzy Logic Toolbox*. Выходной переменной является «Желаемый уровень жизни». В качестве входных лингвистических переменных определены: возраст, разница между желаемым и фактическим уровнем заработной платы, тыс. руб. и уровень образования. С помощью модуля *fuzzy* на основании знаний экспертов были сформированы 34 продукционных правила, которые имеют вид «Если – То». Например, ЕСЛИ возраст – молодой, заработная плата – низкая, уровень образования – начальный, ТО миграционная активность человека – низкая. Более подробно данное исследование представлено в работе [8].

На основе разработанных правил формируется визуальная поверхность, которая позволяет оценить адекватность построенной модели. На рис. 2 представлена поверхность, отражающая зависимость выходной переменной от разницы между фактической и желаемой величиной заработной платы, а также уровня образования. Желаемый уровень жизни агента возрастает с увеличением уровня его образования и степени неудовлетворенности уровнем зарплаты.

В случае, если значение показателя желаемого уровня жизни агента «Человек» больше величины показателя фактического для региона, в котором он проживает, то для агента в модели рассчитывается вероятность миграции по формуле 2 [9]:

$$P_m = \text{bernoulli}(-48,63 + 3,85 * Xd_1 - 187,38 * Xd_2 + 3,54 * Xd_3 + 1,17 * Xd_4) \quad (2)$$

где P_m – вероятность миграции;

Xd_1 – объем выбросов загрязняющих атмосферный воздух веществ, отходящих от стационарных источников, на 1 млн рублей валового регионального продукта;

Xd_2 – отношение величины валового регионального продукта к величине валового внутреннего продукта;

Xd_3 – общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя;

Xd_4 – коэффициент напряженности на рынке труда.

Рис.2. Визуализация поверхности нечеткого вывода
Построено авторами

В случае если вероятность миграции не равен нулю и текущий регион проживания не соответствует желаемому уровню жизни для агента «Человек» реализуется механизм поиска нового места жительства. Поиск осуществляется перебором регионов путём увеличения радиуса поиска на единицу. В случае нахождения территории с соответствующей уровнем привлекательности запускается модуль поиска работы для агента. В случае положительного собеседования агент «Человек» перемещается в соответствующий регион, иначе поиск продолжается.

Предложенный подход к разработке экономико-математической модели, основанный на сочетании методов имитационного моделирования, параметрического анализа, геоинформационных систем и нечеткой логики направлен в первую очередь, на исследование закономерностей и тенденций коэволюции рассматриваемых процессов для выработки эффективных мер государственного регулирования социо-экономико-демографических процессов на региональном уровне.

Список использованной литературы:

1. Огородников, П. И. Моделирование миграционных потоков в регионе / П. И. Огородников, Н.А. Макарова // Екатеринбург: Экономика региона. – 2013. – № 3. – С. 168 – 176.
2. Низамутдинов, М.М. Подходы и инструментальные средства моделирования взаимовлияния миграционной активности населения и экономического развития территорий / М.М. Низамутдинов, М.И. Ахметзянова, Ю.С. Аитова // Экономика промышленности. – 2022. – №15(3). – С. 367–379.
3. Федеральная служба государственной статистики: [сайт]. – Москва, 2023 – URL: <https://rosstat.gov.ru/>(дата обращения: 02.09.2023). Режим доступа: для всех пользователей. – Текст: электронный.
4. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан: [сайт]. – Уфа, 2023 – URL: <https://02.rosstat.gov.ru/> (дата обращения:

02.09.2023). Режим доступа: для всех пользователей. – Текст: электронный.

5. Ахметзянова М. И. Ключевые характеристики современного мигранта Республики Башкортостан // Научные записки молодых исследователей. – 2022. – №6. – С. 67–71.

6. Ахмадинуров, Р. М. Инновационные и традиционные технологии решения проблемы занятости на региональном рынке труда // Социальные факторы развития человеческого потенциала. – 2002. – С. 95–102.

7. Макаров, В. Л. Агент-ориентированные модели как инструмент апробации управленческих решений / В.Л. Макаров, А.Р. Бахтизин, Е.Д. Сушко // Управленческое консультирование. – 2016. – № 12 (96). – С. 16–25.

8. Низамутдинов М.М. Исследование процессов межрегиональной миграции на основе имитационного моделирования / М.М. Низамутдинов, А.Р. Атнабаева, М.И. Ахметзянова // Известия Уфимского научного центра РАН. – 2020. – №3. – С. 93 – 99.

9. Атнабаева А.Р. Подход к имитационному моделированию трудовой миграции в регионе с применением нечеткой логики / А.Р. Атнабаева, М.И. Ахметзянова // Искусственные общества. – 2020. – Т. 15. – № 4. – URL: <https://artsoc.jes.su/s207751800011177-3-1/> (дата обращения: 04.10.2023). Режим доступа: для всех пользователей. – Текст: электронный.